

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17151538>

Lola MUMINOVA RAXIMOVNA
Yangi asr universiteti professori

MAKTABGACHA YOSHDAGI NUTQI RIVOJLANMAGAN BOLALARDA LUG‘AT BOYLLIGINI TEKSHIRISH TEXNOLOGIYASI

Annotatsiya

Maqolada nutq kamchiligiga ega bolalar leksikasining o‘ziga xos xususiyatlari, so‘zlarni aniq maqsadda qo‘llay olmasligi hamda bolalar so‘zlarni faqat muayyan vaziyatda qo‘llay olishi, so‘z ma‘nosini anglash va undan foydalanish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: *nutq, so‘zlashish, so‘z ma‘nosi, psixik faoliyat, emotsiyalar, motivatsion-ehtiyoj, lug‘at, bolalar nutqi, noaniq talaffuz*

TECHNOLOGY FOR ASSESSING VOCABULARY IN PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DEVELOPMENT DISORDERS

Abstract

The article examines the lexical characteristics of children with speech impairments, their inability to use words with precise intent, and their tendency to apply words only in specific situations. The complexity of understanding word meanings and their use in speech is also analyzed.

Keywords: *speech, communication, word meaning, mental activity, emotions, motivational needs, vocabulary, children’s speech, unclear pronunciation.*

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация

В статье рассматриваются особенности лексики детей с речевыми нарушениями, их неспособность использовать слова по назначению, а также ограниченное применение слов в определённых ситуациях. Анализируется понимание значений слов и сложности их употребления в речи.

Ключевые слова: *речь, разговор, значение слова, психическая деятельность, эмоции, мотивационно-потребностная сфера, словарь, детская речь, нечеткое произношение.*

KIRISH

Bola hayotining ilk yillarida yordamsiz odam ko‘rinishidan, ijtimoiy, harakatchan va faol shaxs qiyofasiga o‘tadi. Aynan erta bolalik davrida inson tajribasining muhim komponentlarini o‘zlashtirish jarayoni kechadi, bu jarayonlar keyingi rivojlanish bosqichlarining poydevori hisoblanadi: psixik faoliyat, emotsiyalar, motivatsion-ehtiyoj sohasining asosi rivojlanadi, mustaqil yurish va nutqqa tayyorgarlik ko‘riladi. Bu davrda atrof-muhit bilan aloqaning yetishmasligi bolaning kelgusidagi ruhiy faoliyatida salbiy aks etadi. L.O.Badalyanning fikricha, “bu davrda birlamchi o‘rganish shakllanadi, ya’ni kelgusida birmuncha murakkab ko‘rinishdagi faoliyat turlarini egallashda yordam beradigan “neyronlar ansambli” hosil bo‘ladi” [1].

2022-20226 yillar mamlakatimiz tarixida «Yangi O‘zbekiston» jamiyatini barpo etish va «Uchinchi Renessans» poydevorini quyishdek ulug‘vor maqsadlarga kirishilgani bilan qoladi. Amalga oshirilayotgan isloxot va tashabbuslarning anikligi, strategik ahamiyati va kamrovi nafakat maxalliy, balki xalqaro ekspertlar tomonidan xam e’tirof etilmokda. Isloxotlar kontekstida ta’lim va fan soxasiga bulayotgan e’tibor aloxida e’tirofga loyik. Keyingi besh yil davomida barcha turdagi ta’lim bosqichlarini tubdan takomillashtirish bo‘yicha bir qator Prezident farmoni va qarorlari qabul qilindi. Qabul qilingan bu xujjatlar amaliy jixatdan xayotga yakinligi bilan ajralib turadi. Ta’lim sohasidagi barcha islohotlarning asosiy maqsadi ma’naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonlarni tarbiyalash, ta’lim tizimini takomillashtirish asosida har tomonlama zamon talabiga mos ravishda amalga oshirishdan iboratdir.

Zamonaviy logopediyada maktabgacha yoshdagi nutqi to‘liq rivojlanmagan bolalar muammosi bo‘yicha ancha katta tadqiqot materiallari mavjud. Nutqiy buzilishlarni tizimli-simptomologik analiz qilish nuqtai nazaridan ko‘rib chiqishni asoslagan R.Ye.Levina [4], L.R. Muminova [10] tadqiqotlari izidan boshqa tadqiqotchilar ham so‘nggi 10-15 yil davomida nutq tizimining barcha komponentlaridagi buzulishlarni bartaraf etish va nutqi to‘liq rivojlanmagan bolalarning mustaqil ravishda gapirishini ta’minlash bo‘yicha tadqiqotlar olib borishda davom etishmoqda [6].

Nutqi rivojlanmagan bolalar lug‘atini tadqiq etishga qaratilgan maqsad- bolalarning aktiv va passiv lug‘ati holatini hamda uning bolalar nutqiy faoliyatida amal qilishini tavsiyflash imkonini beradigan metodika ishlab chiqildi.

Nutqi rivojlanmagan bolalarga berilgan va bolalar lug‘atining sifat va miqdor jihatdan o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan vazifalarga muvofiq, bolalarga beshta mavzu bo‘yicha (“O‘yinchoqlar”, “Transport”, “Uy hayvonlari”, “Kiyim-kechak”, “Poyafzal”) to‘rttadan vazifa bajarish taklif etiladi.

1-vazifa. Tushunchalarni tasniflash. Material: uy hayvonlari, kiyim-kechak, poyafzal, o‘yinchoqlar, mevalar, sabzavotlar, transport vositalari aks ettirilgan 30ta rasm. Pedagog har bir mavzu bo‘yicha rasmlar guruhi bildirgan tushunchani ataydi va sinov o‘tayotgan boladan uning to‘liq ta’rifini berish va kiyin tegishli rasmlarni tanlab olishni so‘raydi. Masalan, qanday hayvonlar uy hayvonlariga mansub? Uy hayvonlari tasvirlangan rasmlarni tanlab ol. Har bir vazifada to‘g‘ri tanlab olingan rasmlar soni sanab chiqiladi, har bir to‘g‘ri javob 1 ball bilan baholanadi. Xato tanlangan rasm uchun ball beriladi. Eng yuqori baho 30 ballga teng.

2-vazifa. Antonimlarni tanlash. “Teskarisini ayt” o‘yini shaklida o‘tkaziladi. Bolaga so‘zlar bilan o‘ynash taklif etiladi: u aytilgan so‘zga qarama-qarshi ma’noli so‘zni tanlab

aytishi lozim. Jami 10ta soʻz takliq etiladi (masalan, yosh-qari, quvnoq-gʻamgin, oriq-semiz, baland-past, qoʻrzoq-botir, yaqin-uzoq, kulish-yigʻlash, chopish-jim turish, gapirish-indamay turish). Har bir toʻgʻri javob uchun 1 ball beriladi, agar tanlangan soʻzning maʼnosi berilgan soʻzga antonim boʻlmasa, 0 ball beriladi. Eng yuqori baho 10 ballga teng.

3-vazifa. Sinonimlarni tanlash. “Boshqa nomi nima” oʻyini shaklida oʻtqaziladi. Bolaga aytilgan soʻzga maʼno jihatdan yaqin soʻzni topish taklif etiladi. Jami 10ta soʻz beriladi (masalan, quvnoq, qari, katta, qoʻrzoq, yaxshi, chiroyli, barg, kulish, yigʻlash, yugurish). Bu yerda ham har bir toʻgʻri javob 1 ball bilan, notoʻgʻri javob 0 ball bilan baholanadi. 10 ball yiqqan bola eng yuqori baho oladi.

4-vazifa. Aniqlovchilarni tanlash. Soʻz oʻyini shaklida oʻtqaziladi. Bolaga aytilgan soʻzga iloji boricha koʻproq aniqlovchilar topish taklif etiladi. Jami 5ta soʻz taklif etiladi (masalan, toʻp, daraxt, it, olma, odam). Bunda oʻqituvchi-logoped bolaga tegishli savollar berib boradi. (Masalan, daraxt. U qanday? U qanday boʻlishi mumkin? Rangi qanday? va h.k.). Aytilgan soʻzga semantik jihatdan mos keladigan uchtdan ortiq soʻz topgan bolaga har bir toʻgʻri javob uchun 2 balldan, 3tadan kam soʻz topgan bolaga 1 balldan beriladi. Topilgan soʻz taklif qilingan soʻzning semantik maydoniga mos kelmagan javob 0 ball bilan baholanadi.

Nutqi rivojlanmagan bolalarning lugʻat zahirasi aniqlashga qaratilgan toʻrttala vazifa bajarilganidan keyin jamlovchi baho chiqariladi. Eng yuqori baho 60 ballga teng boʻlib, yuqori darajani bildiradi. 35-50 ball bola lugʻatini rivojining oʻrta darajasini va 35dan kam ball past darajasini koʻrsatadi.

Olingan maʼlumotlar bolalarning egallangan leksikaning ayrim elementlaridan oʻz nutqlarida foydalana olish malakalarini qiyosiy aniqlash imkonini berdi. Bolalar nutqining xajm jihatdan natijalari ularning nutqlari, avvalam bor leksikasi qay darajada rivojlanganligini koʻrsatdi. Berilgan vazifalar bolalarning oʻz nutqlarida turli soʻz turmumlaridan foydalanish malakalarini baholash imkonini berdi. Tajriba davomida bolalardan soʻz maʼnolarini izohlash talab qilindi. Bolalar javoblarining miqdoriy tahlili soʻz maʼnolarini izohlashda bolalar qaysi leksik mavzuga tegishli soʻzlarda koʻproq qiyinchilikka duch kelganlarini aniqlash imkonini berdi. Sifat koʻrsatkichlarini baholar ekanmiz, biz asosiy eʼtiborni bolalar tomonidan yoʻl qoʻyilgan xatolar xarakteriga, ularning yuzaga kelish sabablariga, har bir soʻzning maʼnosini qay darajada tushunishlariga qaratdik. Sifat jihatdan tahlilda shuningdek taklif qilingan soʻzlarga bolalarning sinonim va antonimlarni tanlay olish, soʻzlar oʻrtasidagi semantik aloqalarning xarakteri va tuzilishini baholay olish malakalari hisobga olindi.

Natijalarning tahlili davomida olingan baholar asosida quyidagi koʻrsatkichlar yotadi: aktiv lugʻat zahirasi hajmi; soʻzning taklif etilgan rasmga aniq nisbatini berish; semantik belgi boʻyicha predmetni bildiruvchi soʻzlar kategoriyalarini aniqlay olish; harakat va belgini bildiruvchi soʻzlarni farqlash va taklif etilgan rasmlar boʻyicha antonim soʻzlarni tanlay olish malakasi; yil fasllarini ajratish va ularga taʼrif bera olish malakasi.

Mavzuviy tamoyil boʻyicha oʻtkazish vazifalari uchun predmetlar, hodisalar va ularning belgilari, harakatini bildiruvchi rasmlar tanlab olindi. Rasmlar bilan ishlash davomida ot, sifat va feʼl turkumlari boʻyicha bolalarning lugʻat zahiralarini aniqlashga yordam beradigan savollar berib borildi. Bolalar leksikasida otlarga tegishli passiv soʻzlarni aniqlashda ularga mavzular boʻyicha dasturiy material asosida tanlab olingan jami 158 rasm taklif etildi: “Transport” mavzusi boʻyicha 43ta rasm, “Uy hayvonlari” mavzusi boʻyicha 46 rasm, “kiyim-kechak” mavzusi boʻyicha 50 rasm, “Poyafzal” mavzusi boʻyicha 19 rasm. Vazifani

bajarishda bolalar tajriba o'tkazuvchi tomonidan taklif etilgan rasmlarni ketma-ketlikda tanlab borishlari kerak edi.

Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar leksikasining tekshirish natijasida aniq ifodalangan xususiyatlaridan biri ularning aktiv va passiv lug'at xajmidagi farqdadir. Nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalar ko'p so'zlarning ma'nolarini tushunmaydilar, ularning passiv lug'at hajmi yoshlariga to'g'ri kelmaydi. Ekspressiv nutqda so'z tanlash, lug'at zahirasidan kerakli so'zni topish qiyin kechadi. Nutqi to'liq rivojlanmagan xatto olti yoshli bolalar ham umumlashtirish malakasiga ega emaslar: ular baliqlar, ranglar, qushlar, uy va yovvoyi hayvonlar, kasblar, tana a'zolari, asboblarni va h.k. bildiruvchi ko'p so'zlarni bilmaydilar.

Nutq kamchiligiga ega bolalar leksikasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, ular so'zlarni aniq maqsadda qo'llay olmaydilar. Bu verbal parafaziyalarda o'z ifodasini topadi. Ba'zida bolalar so'zlarni faqat muayyan vaziyatda qo'llaydilar. Shunday qilib so'z ma'nosini anglash va undan foydalanish vaziyatga qarab sodir bo'ladi.

Tajriba-sinov davomida to'g'ri identifikatsiya qilingan rasmlar soni va to'g'ri topilmagan rasmlar soni aniqlashtirib borildi. "Transport" mavzusi bo'yicha savollarga javob berishdan bosh tortgan bolalar soni hammasidan ko'p bo'lib chiqdi (69,0 % - xato javoblar, 17,1 % - javob berishdan bosh tortganlar). "Uy hayvonlari" mavzusini bajarishda bolalarning 23,8% to'g'ri javob berdi va bu mavzular bo'yicha berilgan to'g'ri javoblar orasida eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi.

Nutq kamchiligiga ega maktabgacha yoshdagi bolalarning javoblarida kuzatilgan xatolarning asosiy sababi lug'at yetishmovchiligidir. Bu lug'at zahirasining qashshoqligi va differensiallashmaganligida, fe'l turkumiga mansub so'zlarning yetishmasligida, so'zlarni ob'ektlarning o'xshashligiga ko'ra almashtirishda, alohida so'zlarni noto'g'ri qo'llashda yoki umuman bilmaslikda, tur va nav munosabatlariga ko'ra so'zlarni chalkashtirishda o'z ifodasini topadi. Nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi qozoq bolalarining lug'at zahirasini tadqiq etish natijasida bolalarning uchta guruhi aniqlandi.

Nutq kamchiligiga ega maktabgacha yoshdagi bolalarning birinchi guruhida (11,0%) imo-ishorali muloqot nisbatan saqlangan holda nutqiy muloqot vositalari mutlaqo mavjud emas. Bunday bolalarning aktiv lug'ati noaniq talaffuz etiladigan juda oz miqdordagi xonaki taqlidiy so'zlar va 2-3 artikulyatsion tovushlar to'plamidan iborat. Tovushli taqlidiy hoslalar vaziyatga qarab talaffuz etiladi va o'ziga xosligi bilan ajralib turadi, bunday bolalarning lug'atini bir so'zdan iborat gaplar sifatida baholash mumkin.

Ikkinchi guruhga mansub bolalarning (24,0%) lug'at zahirasi miqdor jihatdan ham, sifat jihatdan ham cheklangan. Ular predmetlarning nomi, rangi, belgilari, o'lchamlari, shakli haqida tasavvurga ega emaslar va shunga mos holda bu tushunchalarni bildiruvchi so'zlar ham ularning lug'atidan o'rin olmagan. Ularning lug'atlarida shuningdek umumlashma so'zlar ham yo'q, so'zlar tez-tezi o'rin almashib turadi. Passiv lug'at aktiv lug'atdan ancha ko'p. Bolalar sabzavotlar, mevalar, hayvonlar, harakatni bildiruvchi predmetlarni ko'rsatadilar, biroq predmetlarning sifatini ayta olmaydilar. Bu guruhga mansub bolalar birlik va ko'plik soni ajratadilar. Biroq nutqni tushunishlari cheklanganligicha qoladi, savollarga qiynalib javob beradilar yoki imo-ishora bilan javob beradilar.

Uchinchi guruhga mansub bolalar (65,0%) nutqining rivojlanish darajasi tekshirilganda, shu narsa ayon bo'ldiki, ular o'zlarining lug'at zahiralardagi ko'p so'zlarning ma'nolarini noto'g'ri tushunadilar. Nominativ va predikativ leksika predmetlarning sifati, belgisi,

harakatni bildiruvchi soʻzlar guruhiga qaraganda son jihatdan ancha katta. Soʻzlarni oʻrin almashtirib qoʻllash hollari uchraydi: umumlashma tushunchani uning qismi bilan atash (“qish” oʻrniga “qor”, “transport” oʻrniga “mashina” va h.k.). Bolalar nutqida agrammatizmlar, fonetik va tuzilmaviy buzilishlar kuzatildi.

Shunday qilib, natijalar koʻrsatdiki, nutq kamchiligiga ega maktabgacha yoshdagi bolalarning lugʻat zahirasi juda sekin va oʻziga xos shakllanadi. Nutqning sust rivojlanishligi, lugʻat zahirasi egallashdagi qiyinchiliklar oʻziga qaratilgan nutqni tushunishdagi qiyinchiliklar bilan qoʻshilib, bolaning oʻz tengdoshlari va kattalar bilan nutqiy aloqalarini cheklaydi, bolaning toʻlaqonli faoliyatiga toʻsqinlik qiladi. Nutq kamchiligiga ega maktabgacha yoshdagi bolalar normal rivojlanayotgan bolalarga xos boʻlgan ontogenetik nutqiy rivojlanish yoʻliga mustaqil oʻta olmaydilar, buning uchun ularga uzoq muddatli maxsus logopedik yordam koʻrsatish talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Badalyan L.O.- Detskaya nevrologiya. 1994g.
2. Выготский, Л. С. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский. – М.: Педагогика-Press, 1999. – 536 с.
3. Lalaeva, R. I. Formirovanie leksiki i grammaticheskogo stroya u doshkolnikov s obщim nedorazvitiem rechi [Текст] / R. I. Lalaeva, N. V. Serebryakova. – SPb. : Soyuz, 2001. – 224 s
4. Levina, R. Ye. Osnovy teorii i praktiki logopedii [Текст] / R. Ye. Levina. – М.: Nauka, 2008. – 241
5. Luriya, A. R. Osnovy neyropsixologii [Текст] / A. R. Luriya.– М. : ACADEMIA, 2006. – 436 s.
6. Tixeeva, Ye. I. Razvitie rechi detey / Ye. I. Tixeeva. – Moskva : Izdatelstvo Yurayt, 2023. – 161 s.
7. Nurkeldiyeva D.A, Chicherina Ya.Ye.”Ilk maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogik va logopedik tekshirish” - T.: “Yangi asr avlodi” 2007
8. Выготский, Л. С. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика-Press, 1999.
9. Levina, R. Ye. Osnovy teorii i praktiki logopedii [Текст] / R. Ye. Levina. – М. : Nauka, 2008
10. Моʻminova.L.R. Ayupova.M.Yu. Logopediya. T.Oʻqituvchi 1993 y.
11. Axmedova.Z.M , Logopedik oʻyin .Toshkent -2013 yil.